

Comunicación y cambio organizacional en tiempos de IA

Por Julieta Mafferra

julieta.mafferra@aden.org

1. Venga a mi oficina, le dijo la computadora al especialista

En 1967, Marshall McLuhan publicó junto al diseñador Quentin Fiore un libro armado por collages llamado *El medio es el masaje*¹. En una de sus páginas, dedicada al trabajo y a los puestos laborales, aparece una pregunta que casi seis décadas después tiene el mismo efecto: «Cuando este circuito aprenda a cumplir su tarea, ¿qué piensa usted hacer?». La escena resulta sorprendentemente parecida a la que atraviesan hoy las organizaciones frente a la incorporación de la inteligencia artificial.

Quizá lo más interesante de la pregunta no sea su intuición tecnológica, bastante considerable, sino el modo en el que podemos volver a pensar a McLuhan y su manera de mirar las tecnologías de la comunicación. Su enfoque sigue resultando útil para entender lo que ocurre cuando una organización incorpora una nueva herramienta.

Para McLuhan, un medio es un sistema integral —tecnológico, institucional, cultural— que produce las condiciones de existencia de los mensajes que vehiculiza y, en ese movimiento, transforma las pautas de interacción y de percepción de la realidad en una sociedad determinada. Las pantallas configuran a sus espectadores: les imprimen una sensibilidad, un ritmo de atención y un horizonte perceptual determinados, con independencia del contenido específico que circula por ellas. La imprenta hizo lo propio en su momento, produjo una cultura letrada, alfabética y secuencial, con todas las consecuencias que esa cultura trajo aparejadas en la forma de pensar, de organizarse, de habitar el tiempo. La frase que sintetiza esta idea, *el medio es el mensaje*, se ha vuelto popular casi al punto del cliché.

Pero hay otra manera de leerla, la de pensar que el medio actúa antes de significar.

¹ El título originalmente previsto era *The Medium is the Message*, en línea con la tesis ya formulada en *Understanding Media* (McLuhan, 1964). Hay versiones que afirman que el cambio a *Message* fue un error tipográfico que McLuhan decidió conservar. La errata abrió cuatro lecturas del término: *message* (mensaje), *mess age* (era del desorden informacional), *massage* (masaje, en tanto los medios actúan sobre los sentidos) y *mass age* (era de las masas). Su coautor, Quentin Fiore, añadiría años después que *massage* expresaba con precisión lo que McLuhan pensaba sobre la tecnología: que «se apodera de nosotros por completo», del mismo modo en que «el hombre forjó la pala y luego la pala terminó forjándolo a él» (Fiore, en Heller, 2017).

McLuhan complementa esta idea con una dialéctica que vale la pena repasar en la era de la IA: la de la extensión y la amputación. Cada medio nuevo extiende una capacidad humana y, al hacerlo, atrofia otra. La rueda extiende el pie y atrofia la marcha bípeda. El libro extiende la memoria y atrofia la oralidad. El reloj extiende el control sobre el tiempo y atrofia la percepción de los ritmos naturales. La operación no es maliciosa ni evitable: parece ser estructural a la introducción de cualquier medio nuevo. Lo que sí es asimétrico es su visibilidad. La extensión se celebra desde el primer día; la amputación se descubre cuando ya está consumada.

La tercera idea, y la que más directamente conecta con el problema de las organizaciones, aparece en el fragmento que abre este artículo. Los puestos de trabajo aparecen con la fragmentación moderna del trabajo —siglo XV en adelante— y se sostienen sobre dos principios: la mecanización y la especialización. La era eléctrica, anticipa en 1964, no va a aniquilar los puestos. Va a desfragmentarlos. Va a fundirlos otra vez en roles que comprometen y exigen presencia, que se parecen más a una «leal consagración» que a una tarea acotada. Lo que está en juego, en su lectura, no es la pérdida del empleo, sino la transformación de la forma misma del trabajo.

Si tomamos prestadas estas tres ideas para mirar lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial en las organizaciones, aparecen algunos signos interesantes. La IA, como cualquier medio nuevo, parece estar produciendo condiciones antes de que ningún proceso comunicacional la nombre oficialmente. Está extendiendo capacidades —velocidad de procesamiento, alcance de análisis, redacción asistida— y atrofiando otras —la reflexión y el pensamiento crítico, la deliberación que toma tiempo, la redacción como forma del pensamiento—. Está, además, desfragmentando los puestos de trabajo en tiempo real, sin que ninguna política institucional haya decidido todavía transformarlos. Cuando un área anuncia oficialmente el cambio, las prácticas que pretende inaugurar ya están instaladas, distribuidas desigualmente entre los equipos, generando expectativas y ansiedades que la organización aún desconoce.

La pregunta vuelve, entonces, con una vigencia que merece pensarse: «Cuando este circuito aprenda a cumplir su tarea, ¿qué piensa usted hacer?». McLuhan nos invita a observar un desplazamiento que la mayoría de los marcos de gestión del cambio no estaban preparados para ver. Sesenta años después, el desplazamiento es más visible. Y sigue siendo, en buena medida, lo que las organizaciones todavía no saben cómo mirar.

2. La organización emerge de su propia conversación

Si la pregunta del especialista frente a la tecnología sigue siendo vigente es porque mira al lugar donde realmente ocurre el cambio: las prácticas que sostienen el funcionamiento cotidiano de la organización. Esa observación tiene un correlato teórico claro en la llamada Escuela CCO —*Communication as Constitutive of Organization*—, desarrollada desde la Universidad de Montreal por James Taylor y continuada por autores como Cooren (2015) o Schoeneborn y Vásquez (2017).

La idea central es difícil de aceptar, pero potente cuando se la sostiene: las organizaciones no son objetos preexistentes que después se comunican. Existen porque alguien las habla, las escribe, las nombra, las gestiona, las decide. La reunión de los lunes, el correo de las

cinco de la tarde, el informe trimestral, la decisión que un sistema toma a partir de un *input*: todos esos actos no describen una organización que ya está ahí. La van haciendo. Cuando dejan de ocurrir, la organización deja de existir, aunque sus muros, sus contratos y sus organigramas sigan en pie.

Aplicado al problema de la IA, esto cambia la pregunta. Incorporar IA no es introducir una herramienta dentro de una organización existente. Es modificar la trama de actos comunicativos cotidianos a partir de los cuales la organización es lo que es. Cuando alguien elabora un informe con un asistente, produce, sin nombrarla, una organización ligeramente distinta de la del día anterior. Una donde un actor no humano ahora participa en la elaboración de un texto que será leído, citado y eventualmente decidido por otros. Cooren describe esta agencia distribuida entre humanos y no humanos como rasgo constitutivo de cualquier organización. La IA no inaugura el fenómeno, pero lo acelera.

Lo que esta lectura implica para la gestión del cambio es difícil. Si la organización es comunicación en acto, entonces el cambio no es algo que se comunica: es algo que ya está siendo comunicado, todo el tiempo, en cada conversación cotidiana donde la IA aparece. El comunicado oficial llega cuando la organización ya cambió. Llega no para producir el cambio, sino para nombrar —y a veces para reconciliar a la organización con— un cambio que ya ocurrió en otro registro.

Lo que esta lectura no resuelve, sin embargo, es algo igualmente importante: cómo se interviene, en una organización concreta, en este lugar, frente a este cambio. Esa pregunta —la de la praxis situada— pide otro movimiento del recorrido.

3. La mirada situada

La comunicación estratégica, sistematizada por Sandra Massoni desde la Escuela de Rosario, opera exactamente en ese terreno. No es una teoría descriptiva de la organización; es una metodología situada para intervenir en procesos de cambio social. Lo que aporta al recorrido es la dimensión que la CCO no se propone cubrir: la del cómo, en un lugar específico, con una historia específica.

Vale la pena ver cómo sus contribuciones dialogan con las tres ideas McLuhanianas que abrieron el recorrido.

McLuhan sostiene que el medio actúa antes de significar, produce las condiciones de existencia de lo que vehiculiza. Massoni, desde otra latitud, agrega algo que McLuhan no problematizó suficientemente: que esas condiciones de existencia no son uniformes. Están sedimentadas en lo que ella llama matrices socioculturales, formas históricamente situadas, geográficas, generacionales, de oficio, en las que los actores reales significan el mundo. Una organización latinoamericana que incorpora IA no es la misma cosa que una organización europea o norteamericana que la incorpora. Las matrices con las que sus actores leen el problema son distintas: distinta relación con la autoridad, distinta confianza en las instituciones, distinta historia de promesas tecnológicas, distinta densidad de informalidad, distinta urgencia económica. Pretender que la conversación sobre IA se desarrolle en abstracto, como si las matrices socioculturales no operaran, suele garantizar que el cambio no termine de anclarse en quienes deberían sostenerlo.

La segunda idea mcluhaniana —la dialéctica entre extensión y amputación— también se vuelve más precisa con Massoni. Lo que un medio nuevo extiende y lo que amputa no se vive de manera uniforme dentro de una organización. Para el equipo técnico, la IA extiende capacidades de análisis. Para el área comercial puede amputar la confianza en el juicio propio. Para los líderes intermedios puede hacer ambas cosas a la vez, según el día. La articulación en la diferencia, otra de las apuestas centrales en Massoni, propone trabajar esa heterogeneidad en lugar de homogeneizarla. La comunicación estratégica no busca que todos vivan el cambio de la misma manera: busca articular posiciones que no se reducen unas a otras. Frente a la IA, las organizaciones tienden a pretender uniformidad en la vivencia del cambio, y al hacerlo refuerzan la fragmentación que pretenden articular.

La tercera idea —la desfragmentación de los puestos de trabajo— tampoco se resuelve solo con discurso. La transformación del trabajo opera en múltiples dimensiones simultáneas: en los datos que circulan, en los relatos que se construyen sobre el cambio, en las relaciones cotidianas entre actores, en las matrices culturales que sostienen lo que se considera valioso o legítimo. Massoni insiste en que lo comunicacional no es solo discursivo, sino multidimensional: incluye lo informativo, lo ideológico, lo interaccional, lo sociocultural, entre otras dimensiones. Para el caso de la IA, esto opera como recordatorio: la incorporación de la tecnología no se resuelve solo con campañas internas ni con capacitaciones técnicas. Implica trabajar simultáneamente sobre todas esas dimensiones.

Con la mirada de Massoni sumada al recorrido, el cuadro empieza a tener una orientación práctica. Lo que falta es ver qué ocurre cuando esta articulación se pone a trabajar frente al fenómeno que motivó este artículo.

4. La inteligencia artificial en el centro

Hasta acá el recorrido ha mantenido a la inteligencia artificial en segundo plano, como problema que motiva pero que aparece de manera intermitente. Conviene ahora ponerla en el centro y ver qué se gana al mirarla con el dispositivo completo: las tres ideas mcluhanianas, la lectura que la CCO ofrece de la organización como comunicación en acto, y la praxis situada que Massoni propone para intervenir en condiciones específicas.

La primera idea mcluhaniana —que el medio actúa antes de significar— se confirma de manera difícil de pasar por alto cuando se observa cómo la IA se incorpora hoy a las organizaciones. La curva de adopción real precede sistemáticamente a la curva de adopción institucional. Las personas comienzan a usar IA antes de que sus organizaciones lo aprueben, lo nombren o lo regulen. Mollick (2024) llama a este fenómeno *secret cyborgs*: usuarios que integran IA a su trabajo sin reportarlo, por miedo a que se les pida hacer más, por sospecha de que la propiedad intelectual del producto sea revisada, por temor a ser percibidos como menos competentes. La consecuencia organizacional es directa: cuando el área de comunicación prepara la política oficial, los hábitos ya están instalados, desigualmente, en silencio, sin posibilidad real de revisar lo que ya se naturalizó.

La segunda idea —la dialéctica entre extensión y amputación— se vuelve particularmente cruda en el caso de la IA. Lo que la tecnología extiende es visible y celebrado: velocidad, alcance, escala, capacidad de producir borradores, sintetizar literatura, automatizar lo repetitivo. Lo que amputa, en cambio, recién empieza a discutirse. Hay una literatura

emergente sobre el efecto de la IA en las capacidades cognitivas que el trabajo intelectual necesita sostener: la lentitud productiva del *sensemaking* —el proceso por el cual las personas dan sentido a una situación nueva, descrito en su forma clásica por Weick (1995)—, la deliberación argumentativa, la redacción como pensamiento, el juicio crítico. Yaroğlu (2025) muestra que la integración de IA en las prácticas organizacionales transforma el modo en que las personas producen sentido sobre el cambio mismo, no solo sobre el contenido de su trabajo. Zuboff (2019) advierte, desde otro ángulo, que la asimetría informacional que la IA genera entre quienes operan los sistemas y quienes son operados por ellos profundiza relaciones de poder que la comunicación organizacional tradicional no estaba preparada para nombrar.

La tercera idea —la desfragmentación de los puestos de trabajo— se manifiesta hoy con una velocidad que el propio McLuhan probablemente no anticipó. Las tareas que componen un puesto se redistribuyen entre humanos y sistemas de manera *ad hoc*, sin política explícita, sin acuerdo previo, sin marco contractual. El resultado es que las personas se encuentran ejerciendo roles que se parecen menos a una función acotada y más a una composición móvil de capacidades, en la que la tecnología asume porciones variables del trabajo según el contexto. La descripción del puesto, ese género textual que estructuraba la modernidad organizacional, queda desfasada respecto del trabajo real. Los marcos de gestión del cambio que se construyeron sobre la idea de un trabajador con tareas claras frente a una transformación clara empiezan a no encontrar dónde apoyarse.

Mirar la IA con este dispositivo permite formular una constatación operativa. La incorporación de la tecnología no se resuelve en la forma en que se comunica, porque el cambio ya está ocurriendo antes y por debajo de cualquier anuncio. Se resuelve, si es que se resuelve, leyendo lo que está ocurriendo antes de pretender intervenir. Y esa lectura no puede ser unidimensional. Pide mirar las condiciones que la IA está produciendo en las prácticas, reconocer que esas prácticas son la organización misma en acto, y trabajar con las matrices socioculturales específicas en las que esa organización está situada.

La articulación entre McLuhan, la CCO y Massoni habilita un modo de leer organizaciones reales en transformación digital, distinto del que ofrecen los marcos instrumentales de gestión del cambio que predominan en la literatura sobre IA y organizaciones².

«Cuando este circuito aprenda a cumplir su tarea, ¿qué piensa usted hacer?». La pregunta sigue abierta. Lo que ha cambiado, en estos casi sesenta años, es que ahora podemos formularla con un poco más de precisión. Pensar la comunicación del cambio en tiempos de IA pide otra manera de hacer, una comunicación que aprenda a leer lo que ya está ocurriendo. En el desfase entre las prácticas instaladas y el anuncio que llega después aparece una cuestión de fondo: la legitimidad misma del cambio. Esa pregunta, en muchas organizaciones, apenas empieza a plantearse.

² Sobre esta línea de trabajo se está sistematizando, en otro estudio en preparación, una propuesta metodológica que toma este recorrido teórico como fundamento y lo aterriza en condiciones observables. Su desarrollo en extenso queda por fuera del alcance de este artículo.

Referencias

- Cooren, F. (2015). *Organizational discourse: Communication and constitution*. Polity Press.
- Massoni, S. (2007). *Estrategias: Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido*. Homo Sapiens Ediciones.
- Massoni, S. (2011). *Comunicación estratégica: Comunicación para la innovación*. Homo Sapiens Ediciones.
- Massoni, S. (2012). *Metodologías de la comunicación estratégica: Del inventario al encuentro sociocultural*. Homo Sapiens Ediciones.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill. [Edición en español: *Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano*. Paidós, 1996.]
- McLuhan, M., y Fiore, Q. (1967). *The medium is the message: An inventory of effects*. Bantam Books. [Edición en español: *El medio es el mensaje: Un inventario de efectos*. Paidós, 1988.]
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Schoeneborn, D., y Vásquez, C. (2017). Communicative constitution of organizations. En C. R. Scott y L. K. Lewis (Eds.), *The international encyclopedia of organizational communication*. Wiley-Blackwell.
- Taylor, J. R., y Van Every, E. J. (2000). *The emergent organization: Communication as its site and surface*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in organizations*. Sage Publications.
- Yaroğlu, A. C. (2025). Shaping organizational communication: The impact of AI and language through Weick's sensemaking theory. *Business and Professional Communication Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/23294884251327584>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.